

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДМЕТА «МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ УЗБЕКИСТАНА

Джумакулова Шахло Давлятовна¹, Эшмунинов Уктам Бобомуродович²

¹преподаватель академического лицея Термезского государственного инженерно-агротехнологического университета

²магистрант Термезского университета экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233606>

Аннотация. В статье рассматривается необходимость внедрения предмета «медиаобразование» в академические лицеи Республики Узбекистан в условиях активной цифровой трансформации образовательной системы и интеграции технологий искусственного интеллекта. Анализируются современные тенденции развития цифровой образовательной среды, включая функционирование системы EMIS, а также процессы перехода к кредитно-модульной системе образования.

Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта в индивидуализации обучения, автоматизации образовательных процессов и формировании новых педагогических подходов. Рассматриваются достижения цифровизации образования, а также существующие проблемы, связанные с уровнем медиаграмотности учащихся, цифровым неравенством и подготовкой педагогических кадров.

Обосновывается, что медиаобразование выступает ключевым элементом формирования компетенций XXI века, обеспечивая развитие критического мышления, информационной и цифровой культуры учащихся. Делается вывод о том, что его внедрение в академических лицеях является необходимым условием эффективной адаптации образовательной системы к требованиям цифрового общества.

Ключевые слова: медиаобразование, искусственный интеллект, цифровизация образования, EMIS, академические лицеи, медиаграмотность, кредитно-модульная система образования.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi akademik litseylarida “media ta’lim” fanini joriy etish zarurati, ta’lim tizimining jadal raqamli transformatsiyasi va sun’iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi sharoitida ko‘rib chiqiladi. EMIS tizimining faoliyati hamda kredit-modul ta’lim tizimiga o‘tish jarayonlari bilan bog‘liq zamonaviy raqamli ta’lim muhiti rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi.

Sun’iy intellektning ta’lim jarayonini individuallashtirish, pedagogik faoliyatni avtomatlashtirish va innovatsion o‘qitish yondashuvlarini shakllantirishdagi o‘rni alohida yoritiladi. Ta’limni raqamlashtirishdagi yutuqlar, shuningdek, o‘quvchilarning media savodxonligi darajasi, raqamli tengsizlik va pedagog kadrlarni tayyorlash bilan bog‘liq mavjud muammolar ko‘rib chiqiladi.

Media ta'lim XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishning asosiy elementi sifatida asoslab beriladi hamda u o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, axborot savodxonligi va raqamli madaniyatni rivojlantirishni ta'minlashi ta'kidlanadi. Uning joriy etilishi raqamli jamiyat talablariga moslashishning muhim sharti sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: *media ta'lim, sun'iy intellekt, ta'limni raqamlashtirish, EMIS, akademik litseylar, media savodxonlik, kredit-modul tizimi.*

Abstract: *The article examines the necessity of introducing the academic discipline “media education” in academic lyceums of the Republic of Uzbekistan under the conditions of rapid digital transformation of the education system and the integration of artificial intelligence technologies. It analyzes current trends in the development of the digital educational environment, including the functioning of the EMIS system, as well as ongoing reforms related to the transition to a credit-module education system.*

Special attention is given to the role of artificial intelligence in personalizing the learning process, automating educational activities, and shaping innovative pedagogical approaches. The study also considers the achievements of digitalization in education, as well as existing challenges such as insufficient media literacy among students, digital inequality, and the need for professional development of teaching staff.

It is substantiated that media education represents a key component in developing 21st-century competencies by fostering critical thinking, information literacy, and digital culture among learners. The study concludes that its implementation in academic lyceums is an essential condition for the effective adaptation of the education system to the requirements of the digital society and knowledge economy.

Keywords: *media education, artificial intelligence, digitalization of education, EMIS, academic lyceums, media literacy, credit-module system.*

Введение. Современное развитие системы образования в Республике Узбекистан характеризуется масштабной цифровой трансформацией, направленной на повышение качества подготовки кадров и формирование инновационного потенциала страны. Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий и систем искусственного интеллекта (ИИ) приводит к структурным изменениям образовательного процесса, трансформируя традиционные педагогические модели в сторону цифровых и аналитически управляемых систем.

В этих условиях особую значимость приобретает медиаобразование как междисциплинарная область, направленная на формирование у учащихся медиакомпетентности, информационной грамотности и критического мышления. Оно становится необходимым инструментом адаптации учащихся к сложной цифровой среде, насыщенной большими потоками информации и алгоритмизированными системами принятия решений.

Цифровая трансформация и система EMIS в академических лицеях

Цифровизация академических лицеев Узбекистана осуществляется в рамках Постановления Президента Республики Узбекистан № ПК-357 от 22 августа 2022 года «О мерах по выводу сферы информационно-коммуникационных технологий на новый уровень в 2022-2023 годах» [3]. Одной из цифровых платформ, разработанной Центром развития цифровых образовательных технологий Министерства высшего образования, науки и инноваций в соответствии с постановлением и поэтапно внедрённой в

образовательный процесс академических лицеев, является единая информационная система управления образованием — **Education Management Information System (EMIS)**.

На сегодняшний день в стране функционирует **80 академических лицеев**, значительная часть которых интегрирована в систему EMIS на бесплатной основе. Основное количество **лицеев расположены в столице и крупных центрах**, что отражает концентрацию образовательной инфраструктуры [4].

Система EMIS выполняет функции сбора, обработки и анализа образовательных данных, включая информацию об учащихся, педагогах и результатах обучения. Она обеспечивает переход к кредитно-модульной системе образования, при которой управленческие решения принимаются на основе цифровой аналитики, а не только экспертной оценки[14].

Искусственный интеллект в образовательной среде. Внедрение искусственного интеллекта становится одним из ключевых направлений модернизации образования в Узбекистане [2]. В академических лицеях Узбекистана ИИ используется в рамках цифровых платформ и интегрируется через систему EMIS, формируя основу для персонализированного обучения.

С научной точки зрения ИИ в образовании реализуется через интеллектуальные обучающие системы, технологии адаптивного обучения и образовательную аналитику (learning analytics). Эти технологии позволяют формировать индивидуальные образовательные траектории учащихся на основе анализа их академической активности, скорости усвоения материала и цифрового поведения [8].

Особое значение приобретает использование генеративного ИИ, который способен выполнять функции автоматической проверки заданий, предоставления обратной связи и поддержки самостоятельного обучения. Однако одновременно возникают риски, связанные с академической честностью, алгоритмической предвзятостью и снижением критического мышления при чрезмерной зависимости от автоматизированных систем [10].

Цифровизация и ИИ в образовании Узбекистана

Показатель	Состояние
EMIS	внедрена и развивается
Использование ИИ	начальный–средний этап
Цифровые платформы	активно развиваются
Управление образованием	переход к кредитно-модульной системе образования
Госстратегия ИИ	до 2030 года

Достижения цифровой трансформации

Реализация цифровых технологий в академических лицеях уже привела к значительным результатам. В частности, повысилась доступность образовательных ресурсов, расширились возможности дистанционного и смешанного обучения, а также усилилась индивидуализация образовательного процесса. Учащиеся стали активнее

взаимодействовать с цифровыми платформами, что способствует развитию их цифровой грамотности и навыков самостоятельной работы.

Кроме того, формируется новая образовательная среда, основанная на интеграции электронных ресурсов, аналитических систем и элементов искусственного интеллекта. Это обеспечивает переход от традиционной модели обучения к более гибкой и ориентированной на учащегося системе.

Проблемы и ограничения

Несмотря на достигнутые успехи, процесс цифровизации сопровождается рядом системных проблем. Одной из ключевых является недостаточный уровень медиаграмотности учащихся, что снижает их способность критически оценивать информацию. Также сохраняется неравномерность цифровой инфраструктуры и различия в техническом оснащении образовательных учреждений [9,12].

Дополнительной проблемой является недостаточная подготовка педагогических кадров в области цифровой педагогики и искусственного интеллекта. Наряду с этим возникают этические вопросы, связанные с использованием ИИ, включая защиту персональных данных и прозрачность алгоритмов принятия решений.

Роль медиаобразования

В условиях цифровой трансформации медиаобразование становится ключевым элементом формирования компетенций XXI века. Оно направлено на развитие способности анализировать информацию, критически оценивать медиаконтент и осознанно использовать цифровые технологии.

Особое значение медиаобразование приобретает в контексте взаимодействия с искусственным интеллектом, поскольку учащиеся должны понимать принципы его работы, уметь интерпретировать результаты алгоритмов и осознавать ограничения цифровых систем. Кроме того, оно способствует переходу от пассивного потребления информации к её активному созданию, что соответствует современным образовательным парадигмам.

Перспективы развития

Внедрение медиаобразования в академических лицеях Узбекистана создаёт условия для дальнейшего повышения качества образования и более глубокой интеграции цифровых технологий и ИИ. Это способствует формированию у учащихся критического мышления, цифровой культуры и исследовательских навыков, необходимых в условиях экономики знаний.

В долгосрочной перспективе это позволит повысить конкурентоспособность выпускников и обеспечить их успешную адаптацию к требованиям цифрового общества [7].

Заключение. Таким образом, развитие цифровых образовательных технологий и искусственного интеллекта в академических лицеях Узбекистана делает внедрение медиаобразования объективной необходимостью. Несмотря на достигнутые успехи в цифровизации и создании системы EMIS, сохраняются вызовы, связанные с уровнем медиаграмотности, кадровым обеспечением и цифровым неравенством.

Медиаобразование в данных условиях выступает не вспомогательным, а системообразующим компонентом образовательной системы, обеспечивающим устойчивость и эффективность её функционирования в условиях цифровой трансформации.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020. – Ст. 3–15. – URL: <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Стратегия развития искусственного интеллекта в Республике Узбекистан до 2030 года. – Ташкент, 2023. – Раздел 2.1–2.4. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6536015>
3. Постановления Президента Республики Узбекистан № ПК-357 от 22 августа 2022 года «О мерах по выводу сферы информационно-коммуникационных технологий на новый уровень в 2022-2023 годах» Ташкент, 2023. – Раздел 10. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6166541>
4. Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Образовательная статистика. – 2024. – С. 12–18. – URL: <https://stat.uz>
5. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность: теория и практика. – Москва: Директ-Медиа, 2021. – С. 45–132.
6. Российская академия образования. Цифровая трансформация образования. – Москва, 2023. – С. 28–67.
7. UNESCO Almaty Office. Media and Information Literacy in Central Asia. – 2023. – С. 22–51.
8. Гафаров Ф.М. и другие. Роль искусственного интеллекта в образовании. Россия-2021 год. – URL: <https://rffi.1sept.ru/file/2021/12/6e59e35a-62ab-4eb8-90ad-d932becd0e91.docx>
9. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policymakers. – Paris, 2021. – p. 18–76.
10. Искусственный интеллект в образовании: семь вариантов применения [Электронный ресурс]// URL:<https://the-accel.ru/iskusstvennyiy-intellekt-v-obrazovanii-sem-variantov-primeneniya/>.
12. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education. – Boston: CCR, 2019. – p. 33–110.
13. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. – Cambridge, 2020. – p. 21–89.
14. Mehmet Durnali Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Edicational Administration and Leadership, IGI Global 2020. – p. 83-85.